

[1256] Ein Blaufeuer für erwerbstätige mit psychischen Belastungen und Arbeitsplatzproblematik: Langfristige Effekte und Wirksamkeit

Michael Schuler^{1,2}, Christian Gerlich³, Silvan Renz², Ina Pamperin⁴, Nadine Vorsatz⁴, Heiner Vogel³

¹Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland, ²Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland, ³Universitätsklinikum Würzburg (UKW), Würzburg, Deutschland, ⁴Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin, Deutschland

Hintergrund

Im rehapro-Projekt SEMpsych wurde eine Fallmanagement-basierte Intervention („Blaufeuer“) entwickelt und in drei Modellregionen implementiert, die Erwerbstätige mit psychischer Belastung und gleichzeitiger Arbeitsplatzproblematik unterstützen soll, individuell passende Behandlungsangebote in Anspruch nehmen zu können. Bisherige Analysen hatten gezeigt, dass die Teilnehmenden der anvisierten Zielgruppe entsprechen und 6 Monate nach Maßnahmenbeginn Prä-Post-Effekte im mittleren bis hohen Bereich in subjektiver Arbeitsfähigkeit und psychischer Belastung auszumachen sind (Schuler et al., 2023).

Zielsetzung

1. Zeigen sich auch längerfristige im Prä-Post-Effekte bis 18 Monate nach Maßnahmenbeginn?
2. Inwiefern können die Effekte kausal auf die Blaufeuerberatung zurückgeführt werden?

Methode

Ad 1: Daten von N=482 Teilnehmenden der formativen Evaluation wurden zu 6 Zeitpunkten (Beginn sowie nach 3/6/9/12/18 Monaten) erhoben. Analysen erfolgten mittels Latent Change Modellen.

Ad 2: Vergleich der Effekte 6 Monate nach Maßnahmenbeginn von Teilnehmenden der summativen Evaluation (Interventionsgruppe, IG) mit zufällig ausgewählten Nicht-Teilnehmenden der Maßnahme (Kontrollgruppe, KG) mittels Propensity-Score Matching (PSM) und Kovarianzanalysen.

Ergebnisse

Ad 1: Bei den N=482 Teilnehmenden der formativen Evaluation (66,4% weiblich, M = 45,5, SD = 10,2 Jahre) verbesserte sich die subjektive Arbeitsfähigkeit (Work Ability Score, WAS) kontinuierlich bis nach 18 Monaten im Mittel um 2,6 Punkte (SES = 0,75), die psychische Belastung (Patient Health Questionnaire, PHQ-9) verringerte sich in diesem Zeitraum kontinuierlich im Mittel um 5,1 Punkte (SES = 0,84).

Ad 2: Über PSM konnten 177 Paare (N=314) aus Teilnehmenden der IG und KG für den Vergleich herangezogen werden, die jedoch deutlich geringer belastet waren als die Gesamtgruppe der Blaufeuer-Klient*innen. Es zeigten sich zwischen IG und KG kleine (Cohen's d = 0,23) statistisch signifikante Effekte im PHQ-9 ($p=0,015$) und anderen Maßen der psychischen Belastung, nicht jedoch in der subjektiven Arbeitsfähigkeit ($p=0,608$).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Im Anschluss an die Blaufeuerberatung zeigen sich auch langfristig erhebliche Prä-Post-Veränderungen in den primären Zielgrößen subjektive Arbeitsfähigkeit und psychische Belastung. Es gibt deutliche Hinweise, dass die Effekte zumindest zum Teil kausal durch die Maßnahme verursacht wurden. Für die stark belasteten Blaufeuer-Klient*innen konnten durch das PSM keine passenden Vergleichspartner gefunden werden. Falls die Wirksamkeit von Blaufeuer von der Ausgangsbelastung abhängt, können die Effekte nach PSM als unterer Grenze der Wirksamkeit interpretiert werden. Blaufeuer erreicht also eine

behandlungsbedürftige Zielgruppe und führt auch langfristig zu gesundheitlich relevanten Verbesserungen.

Quellenangaben

1. Schuler M., Vogel H., Leven L., Gerlich C., Myrczik J., Lieb B., Mühlich K., Pamperin I., Vorsatz N., Krähnke U. (2023). Projekt SEMpsych („Systemisches Eingliederungsmanagement bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen“): „Blaufeuer“ für Erwerbstätige mit psychischer Belastung: Zugangs-, Prozess- und Ergebnisevaluation. 22. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (4.10.-6.10., Berlin), Meeting Abstract 23dkvf486.